

дотримання прав і свобод людини й громадянина. Це сприяє більш повній інформованості громадян щодо прав і свобод і способів їх захисту.

Список використаних джерел:

1. Банах С.В. Співвідношення функцій омбудсманів та функцій інших правозахисних інститутів. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2014. Вип. 65. С. 65-73.
2. Білокур Є.І. Функції державного управління в межах керуючої системи. *Право та державне управління*. 2016. № 4. С. 66-71.
3. Голяк Л. В. Інститут спеціалізованого омбудсмана: світовий досвід організації та діяльності: монографія. Львів: Видавництво «ЗУКЦ», 2011. 304 с.
4. Косілова О.І. Сучасний стан і тенденції розвитку інституту омбудсмана у світі та в Україні. *Правова інформатика*. 2013. № 4 (40). URL: <http://ippi.org.ua/kosilova-oi-suchasnii-stan-i-tendentsii-rozvitku-institutu-ombudsmana-u-sviti-ta-v-ukraini>
5. Марцеляк О.В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2004. 473 с.
6. Морозова Л.А. Функции российского государства на современном этапе. *Государство и право*. 1993. № 6. С. 98–108.
7. Наулік Н. С. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 – «Конституційне право»; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2007. 19 с.

Черниш Р.Ф.

*доцент кафедри правознавства
Житомирського національного агроекологічного університету
м. Житомир, Україна*

РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ДЕРЖАВИ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ДО УСКЛАДНЕННЯ СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Аналіз наявної прикладної інформації щодо реалізації реформи адміністративно-територіального устрою України (децентралізації) свідчить про наявність окремих проблемних питань, пов'язаних із спроможністю громад реалізовувати власні та делеговані повноваження. Останні потребують вирішення як на законодавчому рівні, так і за рахунок налагодження дієвого діалогу між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади. Запланована трансформація адміністративно-територіальних одиниць базового рівня викликала необхідність подальшого реформування органів місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою і оптимізації районів.

При цьому, відмічається ускладнення суспільно-політичної ситуації в державі у зв'язку з внесенням на розгляд Верховної ради України законопроекту “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)” від 13.12.2019 №2598 (зі змінами від

27.12.2019) [1]. У свою чергу, зазначене негативно відображається на процесі реалізації державних реформ та є чинником зростання невдоволення з боку представників місцевих громад.

Основною причиною зазначеного вбачається обговорення представниками місцевого самоврядування регіону другої заяви Асоціації міст України щодо загроз, які містяться в проекті змін до Конституції України в частині децентралізації.

Асоціацією міст України наголошується:

- на необхідності публічного обговорення проекту змін до Конституції України зі спільним напрацюванням виваженої редакції законопроекту, що є нормальною практикою в демократичних країнах (незважаючи на значну кількість підписантів першої заяви, окремі заклики Асоціації місцевого самоврядування, представництва Європейської Комісії в Україні, євродепутатів, спецпредставника уряду Німеччини, а також посольств Німеччини та Канади в Україні – вказане питання владою України було проігноровано);

- на стурбованості, що оновлений текст змін до Конституції України, попри часткове виправлення окремих недоліків (порівняно з проектом від 13.12.2019), зазнав лише технічно-формальних коректив, щоб уникнути можливого негативного висновку Конституційного Суду України, і продовжує містити ряд загрозливих формулювань, які створюють підґрунтя для демонтажу автономії місцевого самоврядування, а саме:

- інститут “префектів”, запропонований законопроектом, в руках Президента і його Офісу є інструментом політичного тиску на місцеве самоврядування (передбачено втручання у виконання органами місцевого самоврядування як делегованих так і власних повноважень. Також всупереч ратифікованої Україною Європейської хартії місцевого самоврядування він може зупиняти акти органів місцевого самоврядування, що є загрозою для демократії та підмінює вплив громади на ухвалення місцевих рішень впливом представника Президента);

- зміни до Конституції України також зменшують фінансові гарантії місцевого самоврядування (скасовується обов’язок держави у повному обсязі фінансувати делеговані нею повноваження (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, культура, спорт тощо), внаслідок чого практично зведуться до нуля здобутки бюджетної децентралізації, що є загрозою бюджетам розвитку територіальних громад – в переважній більшості ліквідовуються можливості громад для покращення благоустрою та якості послуг тощо);

- зменшення повноважень голів громад, що порушує внутрішню систему стримання та противаг між різними представницькими органами на рівні місцевого самоврядування (передбачається поява окружного рівня місцевого самоврядування, куди мають увійти всі громади, що за відсутності власних повноважень створює реальне підґрунтя для виникнення

конфліктів між окружними радами та радами міст і ОТГ – фактично нівелює головну мету децентралізації) [1].

Слід відмітити, що питання прозорості процесу реалізації реформи децентралізації, а також відсутності ефективної взаємодії між представниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час обговорення та прийняття рішень щодо утворення та можливого об'єднання ОТГ неодноразово піддавалися критиці з боку представників місцевих громад на регіональних рівнях.

Додатковим фактором, який використовується окремими опозиційними громадсько-політичними структурами для нарощування протестного потенціалу, залишається питання розгляду в найкоротші терміни та прийняття Верховною Радою України законів про ринок землі, нового Трудового кодексу України та інших.

На думку фахівців, відсутність належного інформаційного супроводження окресленого питання як на регіональних так і на всеукраїнському рівні, а також неефективне залучення до публічного обговорення даного процесу представників органів місцевого самоврядування та територіальних громад створили реальне підґрунтя для тенденційного висвітлення діяльності всієї вертикалі органів державної влади.

Зазначене, поряд із суттєвим невдоволенням населення своїм рівнем матеріального становища та соціального захисту, дають можливість окремим громадсько-політичним структурам із використанням підконтрольних електронних інформаційних та соціально-орієнтованих ресурсів мережі Інтернет ефективно впливати на формування деструктивної суспільної думки.

З огляду на викладене, з метою забезпечення ефективної реалізації реформи децентралізації, подальшого аналітично-фінансового обґрунтування моделей територіальної організації влади з урахуванням запропонованих проектних моделей адміністративно-територіального устрою, на нашу думку вважається за доцільне на рівні Кабінету Міністрів України у взаємодії з відповідними посадовими особами обласних державних адміністрацій, із залученням регіональних і загальнонаціональних ЗМІ та Інтернет-ресурсів, а також представників експертного середовища, на основі позитивного досвіду реалізації реформи децентралізації, забезпечити проведення правороз'яснювальної роботи методичного та рекомендаційного характеру та прозорість процесу обговорення із мешканцями ОТГ порядку об'єднань громад.

Список використаних джерел:

1. Друга спільна заява лідерів місцевого самоврядування та експертів щодо змін до Конституції України в частині децентралізації. URL: <http://uacrisis.org/ua/74519-druga-spilna-zayava-miskih-selishhnih-silskih-goliv-goliv-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-ta-ekspertiv-z-pitan-detsentralizatsiyi-vladi-mistseвого-samovryaduvannya>.

2. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
3. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О.В., Якобчук В.П., Дацій Н.В., Ходаківський Є.І. [та ін.] ; за заг. ред. О.В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
4. Черниш Р.Ф. Досвід Великобританії у сфері нормативно-правової регламентації боротьби з корупцією / Р.Ф. Черниш // Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традиції права: тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу, м. Запоріжжя, 28-29 березня 2018 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – 244 с. (с. 221-224).
5. Черниш Р.Ф. Соціальні мережі, як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян / Р.Ф. Черниш // Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 136. – с. 205.

Яворська А.О.

*здобувач вищої освіти історико-юридичного факультету
Херсонського державного університету
м. Херсон, Україна*

ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ

Посилені інтеграційні процеси, які відбуваються, актуалізують проблему створення механізму, який спрямовано на взаємодію громадянського суспільства та влади. Бурхливий розвиток інформаційних технологій сприяє появленню оновлених форм участі громадян під, які є одним із основоположних чинників під час побудови демократичної та правової держави. Одна з таких форм, за якою громадяни мають змогу звернутися до влади – електронна петиція [1, с. 45]. Враховуючи те, що інститут електронних петицій, м'яко кажучи, по більшій частині не був виправданий ні громадянами, ні самими органами влади, виникає потреба дослідити цю форму, виявити позитивні та негативні аспекти функціонування, а також запропонувати можливі шляхи удосконалення.

На сьогоднішній день багато країн світу застосовують електронні комунікації, які дають можливість знаходити взаємозв'язок між органами влади та громадянами. Враховуючи зазначене, у 2015 році Верховною Радою України було внесено зміни до Закону України «Про звернення громадян»[2] (далі – ЗУ «Про звернення громадян»), тим самим, наша держава стала також повноцінним учасником, який використовує такий інструмент як електронна петиція. Відтак, у громадян з'явилася можливість комунікувати з органами влади на державному та місцевому рівні, використовуючи електронні петиції.

Чинним законодавством України не надається чіткого тлумачення «електронна петиція». Проте, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення